

Método Pilates na população com doença de Parkinson: revisão de escopo

Eduardo de Moura Neto
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0055-0822

Rodrigo Gomide Gonzaga
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Resumo— A doença de Parkinson (DP) pode causar diversos distúrbios físicos e mentais, capazes de influenciar negativamente na qualidade de vida das pessoas acometidas pela doença. O método Pilates tem-se mostrado uma boa ferramenta de intervenção para melhora de condicionamento físico e mental, trabalhando simultaneamente diversas musculaturas do corpo, bem como a respiração, concentração e consciência corporal. O objetivo deste estudo foi identificar os principais exercícios utilizados pelo Método Pilates (MP) em indivíduos com a DP. Trata-se de uma revisão de escopo, realizada em periódicos indexados nas bases de dados: PubMed/MEDLINE, ACM Portal, Scielo e Crossref publicados nos últimos 10 anos. A estratégia de busca utilizada contou com os seguintes termos: Parkinson OR Parkinson Disease AND Pilates OR Pilates Method. Os artigos que estavam incompletos, sem resultados ou que possuíam desfechos não correspondentes à esta pesquisa foram excluídos. Após a busca e seleção, foram incluídos 11 artigos para leitura íntegra e análise qualitativa. O MP possui características capazes de melhorar a força, flexibilidade, coordenação motora, concentração e consciência corporal, equilíbrio e desempenho de atividades de vida diárias, bem como melhorar aspectos não motores. O MP atua positivamente na melhora do controle postural, desempenho da marcha e qualidade de vida.

Palavras-chave — Doença de Parkinson, Método Pilates, condicionamento físico e mental.

I. INTRODUCTION

As doenças crônicas degenerativas são caracterizadas pela ausência de regeneração dos sistemas e por desenvolverem um efeito progressivo e severo. A doença neurodegenerativa que mais acomete o idoso é a doença de Parkinson (DP), que atinge cerca de 1 a 3% da população [1]. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1% da população mundial é diagnosticada com a DP [2], [3].

Os principais sintomas motores da DP são: tremores em repouso, rigidez, distúrbios no equilíbrio e na marcha e bradicinesia (redução na amplitude dos movimentos). Essas desordens motoras podem levar o idoso a isolamento social, perda de vontade para realizar atividades que antes costumava fazer, perda de autonomia e conseqüentemente redução de sua qualidade de vida [4]. O declínio intelectual e distúrbios cognitivos, tais como dificuldades de concentração e de memória para fatos recentes, dificuldades para cálculos e em atividades que requerem orientação espacial também podem

acontecer. Essas alterações costumam se intensificar com o avanço da doença, especialmente em pessoas adultas [5].

A literatura aponta que o exercício físico é capaz de contribuir positivamente para minimizar a progressão da doença e manter a funcionalidade nas atividades de vida diária [6]. O Método Pilates, está presente dentre os exercícios utilizados para a melhora de condicionamento físico e mental, tendo como objetivo a atuação de todos os níveis de prevenção. Este método, criado por Joseph Pilates (1880-1967), é altamente indicado para o tratamento de doenças neurológicas, gestantes e idosos, e consiste em uma série de exercícios que podem ser executadas no solo (Mat) ou em aparelhos apropriados (utilizando molas), trabalhando diversas musculaturas ao mesmo tempo [7], seguindo seis princípios de base: concentração, controle, centralização, respiração, fluidez e precisão [8].

Diversos são os benefícios presentes no Método Pilates, sendo eles: ajuste postural, aumento de força e resistência muscular, equilíbrio e coordenação motora, melhora da flexibilidade e aumento da consciência corporal [9]. Assim, o objetivo deste estudo é realizar uma revisão de escopo para identificar os principais exercícios utilizados pelo Método Pilates em indivíduos com a doença de Parkinson.

II. MATERIALS AND METHODS

Este estudo aplicou o método Problema, Conceito e Contexto (PCC) para nortear a coleta de dados. A estratégia foi adotada para que fosse criado a questão de pesquisa da revisão de escopo, que é definida como um tipo de estudo exploratório, visando os principais conceitos, dimensão e natureza do tema em questão, apontando as lacunas de pesquisas existentes.

Neste estudo, o Problema em questão foi identificar os principais exercícios realizados dentro do Método Pilates em indivíduos com a doença de Parkinson. O Conceito englobou a doença de Parkinson para todos os indivíduos praticantes do Método Pilates. Finalmente, o Contexto foi relacionado à quantidade de publicações sobre o tema, nível de evidência e grau de recomendação dos estudos. Com isso, a questão de pesquisa da revisão de escopo elaborada foi: *Quais são os exercícios mais utilizados pelo Método Pilates em praticantes que apresentam a doença de Parkinson?*

A busca dos estudos existentes foi realizada em periódicos indexados nas bases de dados: PubMed/MEDLINE, ACM Portal, Scielo e Crossref. Os principais critérios usados para

selecionar estas bases de dados foram: artigos publicados em português, inglês e espanhol; disponibilidade para consultar os artigos de forma gratuita; possuir mecanismos de busca com suporte de palavras-chave; e ser uma base de dados com artigos confiáveis publicados.

A estratégia de busca utilizada foi gerada a partir das palavras-chave: *Parkinson OR Parkinson's Disease AND Pilates OR Pilates Method*. Artigos publicados nos últimos 10 anos nos idiomas português, inglês e espanhol, com pelo menos um descritor utilizado na estratégia de busca acima foram incluídos nesta revisão. Os critérios de exclusão foram: artigos incompletos, artigos com acesso restrito, estudos pilotos e artigos sem resultados ou que possuíam desfechos que não correspondessem à questão da pesquisa.

Após realizada a estratégia de busca, os artigos foram armazenados em um software que auxilia o armazenamento de dados para revisão chamado *JabRef*. Os artigos duplicados foram excluídos. Os títulos dos artigos selecionados foram lidos com o objetivo de verificar se eles correspondiam e se enquadravam na questão da pesquisa. Além disso, realizou-se a leitura de resumos, introdução e conclusão de cada artigo para identificar a relevância do trabalho para a pesquisa, observando o atendimento aos critérios de inclusão ou exclusão do estudo.

Os artigos pré-selecionados foram lidos na íntegra, observando com mais precisão a sua relevância para este estudo, e se os critérios de inclusão e exclusão estavam devidamente adequados. Em seguida, foram extraídos os dados relevantes para análise posterior. A extração dos dados foi realizada por dois revisores, preenchendo um banco de dados no formato de tabela.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo deste estudo foi apresentar e discutir os achados da literatura referentes aos principais exercícios utilizados na população com doença de Parkinson, através de estudos originais. Observando todos os critérios descritos acima para inclusão, foram obtidos onze artigos finais de acordo com a Figura 1.

Fig. 1. Fluxograma do estudo

A amostra foi composta por 51 artigos encontrados em base de dados. Realizou-se uma filtragem inicial e 10 artigos foram excluídos por serem Off-Topics. Dos 41 artigos selecionados, 8 deles não possuíam as palavras “Pilates” e/ou “Parkinson” em seu título, passando 33 artigos para a fase de leitura de resumos. Após a leitura dos resumos, 14 artigos

foram excluídos por não contemplarem os critérios de inclusão do estudo. Permaneceram 19 artigos dos quais foram excluídos 8, por não atenderem os objetivos deste estudo, e ao final, foram selecionados 11 artigos para análise qualitativa (Tabela 1).

TABELA 1. CARACTERÍSTICA DOS PARTICIPANTES INCLUÍDOS NO ESTUDO

Autor (Ano)	Ref.	Tipo de estudo	Nº participantes (sexo)	Idade (anos)	Hoehn & Yahr
Freitas <i>et al.</i> (2015)	[10]	Estudo de caso	1 (M)	67	III
Elder Oliveira da Silva (2020)	[11]	Caso-Controle	20 (F:7 e M:13)	50-80	II- III
Carmo <i>et al.</i> (2017)	[12]	Ensaio Clínico de braço único	4 (M)	64-83	II- III
Çoban <i>et al.</i> (2021)	[13]	Ensaio Clínico Randomizado	40 (F:21 e M:19)	60,75±7,62	II- III
GÖZ <i>et al.</i> (2021)	[14]	Ensaio Clínico Randomizado (piloto)	20 (F:5 e M:15)	45-67	II
Cardala <i>et al.</i> (2023)	[15]	Ensaio clínico randomizado duplo cego	32 (NI)	GI: 62,86±9,75 GC: 69,13±8,23	II
Moratelli <i>et al.</i> (2022)	[16]	Ensaio clínico randomizado	45 (NI)	-	I-IV
Carral <i>et al.</i> (2021)	[17]	Ensaio clínico randomizado	15 (F:7 e M:8)	73,71±7,52	I-III
Bakhshayesh <i>et al.</i> (2016)	[18]	Ensaio clínico randomizado	30 (F:12 e M:18)	GI: 57±6,24 GC: 58,31±7,37	II-III
Feital <i>et al.</i> (2022)	[19]	Estudo de viabilidade de braço único	15 (F:4 e M:11)	-	I-III
Maciel <i>et al.</i> (2020)	[20]	Ensaio clínico aberto	40 (NI)	-	III

Intervenção; GC: Grupo Controle; Hoehn & Yahr: Classificação do estágio da doença de Parkinson; NI: Nenhuma informação.

De acordo com a Tabela 2, estudos demonstram que o Método Pilates, quando comparado com terapias ou intervenções convencionais, se sobressai de maneira significativa em aspectos como: melhora de força, flexibilidade coordenação motora, concentração e consciência corporal, equilíbrio, desempenho da marcha, além de vários outros benefícios relacionados à aspectos não motores que influenciam diretamente na qualidade de vida dos indivíduos com a doença de Parkinson.

TABELA 2. CARACTERÍSTICAS DE INTERVENÇÃO E RESULTADOS DOS ESTUDOS INCLUÍDOS

Ref.	Intervenção (controle*)	Avaliação	Principais Resultados
[10]	GI: Exercícios de fortalecimento muscular (24 sessões de Pilates, 2 vezes por semana)	PDQ-39, Timed up and Go, Teste de Tinetti	Melhora da qualidade de vida, velocidade da marcha e equilíbrio

[11]	GI: Exercícios de Pilates voltados à funcionalidade; GC: Não praticantes de Pilates (25 sessões durante 12 semanas)	PDQ-39 e Índice Katz	Melhora da percepção de qualidade de vida (emoção e cognição)	por semana durante 12 semanas, duração de 60 minutos)		
[12]	GI: Exercícios de Pilates (alinhamento postural, mobilização de coluna, fortalecimento de glúteos, posterior da perna e abdômen). (3 vezes na semana, duração de 60 minutos por 10 semanas)	Força, flexibilidade, velocidade da marcha	Melhora da força e resistência de membros superiores e inferiores, flexibilidade e mobilidade	[18] GI: Exercícios posturais, fortalecimento da musculatura do tronco, fortalecimento de membros superiores e inferiores; GC: Atividades de vida diária, caminhada de 10 a 30 minutos (3 sessões por semana durante 8 semanas, duração de 60 minutos)	FAB scale, Trunk test, step-down test, 30-second chair stand test	Os exercícios do Pilates melhoraram o equilíbrio e controle postural quando comparados com o grupo controle
[13]	GI: Aquecimento, exercícios de Pilates (mobilidade, força, equilíbrio, marcha e escada) e relaxamento (alongamentos e exercícios respiratórios); GC: exercícios convencionais (3 sessões por semana durante 8 semanas)	Equilíbrio dinâmico	GI mostrou melhora significativa do equilíbrio dinâmico quando comparado ao GC	[19] GI: Exercícios de alongamentos passivos, fortalecimento e equilíbrio (2 sessões por semana durante 12 semanas, duração de 60 minutos)	MPQ, MDS-UPDRS e FSS	O MP reduziu a dor dos participantes e melhorou sintomas motores e não motores
[14]	GI: exercícios de Pilates com bandagem funcional; aquecimento (exercícios respiratórios, concentração e mobilidade por 10 minutos), exercícios de Pilates (fortalecimento, equilíbrio e funcionalidade) e relaxamento (mobilidade e alongamento). (2 sessões por semana durante 6 semanas com duração de 60 minutos); GC: Exercícios de Pilates sem bandagem funcional	Tempo de reação, velocidade da marcha e alinhamento postural	Melhora significativa no equilíbrio, velocidade na marcha e postura no grupo que utilizou bandagem quando comparado com o grupo sem bandagem	[20] GI: 10 repetições de cada movimento do MP para fortalecimento e funcionalidade; GC: Exercícios de caminhada e alongamento (2 sessões por semana, durante 6 semanas)	UPDRS, POMA, Timed-up and Go, FRT e PAS	O Pilates melhorou a flexibilidade, equilíbrio dinâmico e o controle de tronco durante atividades diárias
[15]	GI: Exercícios de Pilates de alta intensidade (fortalecimento, alongamento, mobilidade e treino funcional); GC: Exercícios de Pilates de baixa intensidade (aquecimento com exercícios respiratórios, mobilização, concentração e fortalecimento) (2 sessões por semana durante 12 semanas, duração de 60 minutos)	Força de membros inferiores e velocidade da marcha (Timed-Up and Go)	Exercícios de Pilates de alta intensidade melhoraram a marcha e força de membros inferiores comparados com exercícios de baixa intensidade			
[16]	GP: Exercícios de força, flexibilidade, equilíbrio, consciência corporal e controle postural; GTF: Atividades funcionais para melhora de movimentos de membros superiores e inferiores; GC: Atividades de vida diárias (sem programa de treinamento) (2 sessões por semana por 12 semanas, duração de 60 minutos).	Mini-BESTest, Função cardiorrespiratória, alcance, flexibilidade, força e mobilidade	Participantes que realizaram o MP tiveram benefícios melhores e mais duradouros quando comparados com os demais grupos			
[17]	GP: Exercícios de Pilates com aquecimento de 5 minutos, consciência corporal, exercícios respiratórios, alinhamento postural, exercícios de fortalecimento do transverso e musculaturas da pelve; GC: Exercícios convencionais (2 sessões	MDS-UPDRS, força muscular e controle motor	As sessões de Pilates melhoraram o equilíbrio estático, força de musculatura do tronco em geral e nas atividades de vida diárias			

MDS-UPDRS: Unified Parkinson's Disease Rating Scale; POMA: Performance-Oriented Mobility; FRT: Functional Reach Test; PAS: Parkinson's Activity Scale; FAB: FAB: Fullerton Advanced Balance Scale; MPQ: The McGill Pain Questionnaire; FSS: Fatigue Severity Scale; PDQ: Percepção da Qualidade de Vida.

Freitas, et al. (2015) [10] observou que em 24 sessões, 2 vezes por semana, o MP: melhora a qualidade de vida em 76% segundo o PDQ - 39; melhora a velocidade da marcha pelo Timed Up and Go em 21,46%; e melhora o equilíbrio e a marcha pelo Teste de Tinetti em 35%. Estes resultados mostram que o treinamento com o Método Pilates melhora a qualidade de vida, o padrão de marcha e o equilíbrio dos indivíduos submetidos à esta modalidade, sugerindo ser uma metodologia apropriada a ser usada em idosos com a doença de Parkinson.

Silva, et al. (2020) [11] realizou um estudo observacional do tipo caso-controle, com amostragem não probabilística por conveniência, sendo prospectivo e transversal. O levantamento de informações se deu por meio de utilização dos instrumentos de coleta de dados PDQ-39 e Índice de Katz. A presente pesquisa conclui-se que os praticantes de Pilates apresentaram maior autonomia funcional e melhora na perspectiva da qualidade de vida do que os não praticantes, evidenciando que os exercícios de reabilitação com o método de Pilates, realizado pelos pacientes, vêm sendo de grande valia na redução dos sintomas da doença de Parkinson.

Carmo, et al. (2017) [12] realizou um ensaio clínico de braço único, realizado com quatro idosos acompanhados no ambulatório de fisioterapia de um centro de geriatria e gerontologia em Salvador, Bahia, Brasil. Participaram idosos (≥ 60 anos) com diagnóstico de DP, em uso regular das medicações, que não houvessem realizado atividade física nos dois meses anteriores à intervenção, participaram de 30 sessões do Método Pilates. Neste estudo observou-se que os idosos com DP apresentaram melhores parâmetros da aptidão física, quando submetidos à intervenção pelo MP. Sugere-se,

assim, que o MP pode ser uma ferramenta eficaz no processo de reabilitação dos idosos com a DP.

Çoban et al. (2021) [13] comparou os efeitos do Pilates clínico e exercícios de fisioterapia convencional no equilíbrio e controle postural em pacientes com doença de Parkinson. Foram realizadas sessões com quarenta pacientes, distribuídos aleatoriamente nos grupos Pilates Clínico (CLP) ou Fisioterapia Convencional (COP). Os exercícios foram realizados duas vezes por semana por 8 semanas. Equilíbrio, força de membros inferiores, risco de queda e mobilidade funcional foram avaliados no início e fim do período de exercício. Os resultados mostraram que os exercícios clínicos de Pilates tiveram efeitos positivos no equilíbrio, mobilidade funcional, força de membros inferiores e risco de queda em indivíduos com DP. Embora a fisioterapia convencional seja conhecida por ser uma forma bem-sucedida de reabilitação de pacientes com DP, exercícios clínicos de Pilates, podem ser modificados de acordo com necessidades dos pacientes, mostrando-se também ser uma forma benéfica de melhorar a capacidade funcional dos pacientes com a DP. Esses exercícios podem ser sugeridos como um método de reabilitação eficaz e seguro para pacientes com a DP.

Göz et al. (2021) [14] investigou os efeitos do treinamento de Pilates e bandagem elástica no equilíbrio e controle postural em pacientes com a doença de Parkinson em estágio inicial. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em três grupos: Pilates, bandagem elástica e grupos de controle (lista de espera). O treinamento de Pilates foi realizado por 6 semanas, duas vezes por semana e 60 minutos por sessão. No grupo de bandagem elástica, além do treinamento de Pilates, foi aplicada bandagem elástica na parte superior das costas duas vezes por semana durante 6 semanas com o objetivo de correção postural. Contudo, o treinamento de Pilates é uma abordagem viável de reabilitação para pacientes com a DP e que é útil para melhorar o equilíbrio dinâmico e controle postural nesses pacientes. Os autores concluíram que a bandagem elástica aplicado em combinação com o treinamento de Pilates também pode ser aplicado para apoiar a postura suave.

Cardalda, et al. (2023) card[15] comparou 32 pacientes, divididos em 2 grupos, sendo 16 baixa intensidade no Pilates e 16 alta intensidade no Pilates, feitos por 12 semanas. Eles observaram que houve uma melhora significativa no aumento nos níveis de força dos membros inferiores e velocidade da marcha, o que sugere que o trabalho de MP de alta intensidade na DP tem melhor efeito para ganhos de força para trabalhos de alta intensidade.

Cancela et al. (2021) [17] realizou um estudo com exercícios de Pilates com objetivo de uma estratégia de reabilitação útil para pessoas com DP leve a moderada, com efeito positivo na melhora da deficiência motora e no equilíbrio estático. Porém, os autores alegam ser necessário um estudo com uma amostra mais representativa para confirmar esses resultados.

Moratelli, et al. (2022) [16] também comparou um protocolo de treinamento funcional e Mat Pilates para indivíduos com doença de Parkinson e avaliou seus efeitos nos sintomas motores, bem como nos sintomas não motores. Foi realizado um ensaio clínico randomizado, no qual 45 indivíduos com doença de Parkinson foram recrutados e alocados aleatoriamente em um dos três grupos: (1) treinamento funcional; (2) Mat Pilates; (3) grupo de controle.

Ambos os grupos de intervenção tiveram aulas de 60 minutos duas vezes por semana durante 12 semanas. Neste estudo observou-se que a implementação de um protocolo de treinamento funcional, assim como o Mat Pilates para indivíduos com DP, pode contribuir para a formação de um parâmetro em que os profissionais podem se basear na orientação e prescrição de exercícios físicos para essa população, trazendo novos conhecimentos para a literatura em questão.

Bakhshayesh et al. (2017) [18] realizou um estudo com 30 pacientes em um programa de Pilates de 8 semanas para pacientes com a doença de Parkinson divididos em grupo experimental, realizando treinos de equilíbrio funcional, estabilidade do core e força; e grupo controle, que realizou um programa de exercícios convencionais. Participantes do grupo de exercício e controle participaram de um programa de caminhada com intervenção de 8 semanas. Os pesquisadores concluíram que os exercícios de Pilates influenciam positivamente tanto o sistema muscular quanto o sistema nervoso, melhorando os distúrbios de equilíbrio emergentes especialmente em pacientes com controle postural inadequado.

Feital et al. (2022) [19] realizou um estudo de viabilidade de braço único com 15 participantes com a DP, em um programa de 2 vezes por semana de 24 sessões, sendo 12 semanas com duração de 60 minutos. Neste, evidenciou-se por meio de questionários qualitativos e escalas específicas para avaliação da funcionalidade desses indivíduos que o método Pilates foi eficaz na redução da dor lombar dos participantes, assim como promoveu melhora de sintomas motores e não motores da doença.

Maciel et al. (2020) [20] inferiu em seu ensaio clínico randomizado a melhora do equilíbrio em um grupo de DP submetido a um protocolo de Pilates em comparação com pacientes controle. Este estudo contou com um total de 12 sessões, sendo realizadas 2 sessões por semana durante 6 semanas. Após aplicação de escalas de avaliação e testes funcionais e de equilíbrio, constatou-se que o Pilates se mostra mais eficaz em relação a flexibilidade e equilíbrio dinâmico, melhorando assim as funções que exigem controle de tronco durante as atividades de vida diárias.

IV. CONCLUSÃO

De acordo com os dados neste estudo, conclui-se que o método Pilates é eficaz para a melhora da qualidade de vida, no desempenho e padrão da marcha, no controle postural (seja estático ou dinâmico), consequentemente contribuindo para a melhora da instabilidade postural, o que pode ser de extrema importância para evitar quedas. Além disso, o método Pilates pode ser uma ótima ferramenta para uso terapêutico, se mostrando eficaz e seguro no tratamento de pacientes com algum ou nenhum sinal/sintoma da doença de Parkinson. Além de mostrar os diversos benefícios relacionados à componentes físicos e funcionais, contribuiu também para melhorar áreas cognitivas, emocionais e mentais, comprovados pelos resultados do questionário de qualidade de vida PDQ-39.

V. AGRADECIMENTOS

The present work was carried out with the support of the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES – Program

CAPES/DFATD-88887.159028/2017-00, Program
CAPES/COFECUB-88881.370894/2019-01, Program
CAPES/COFECUB-88887.612297/2021-00 and Program
CAPES/COFECUB-88887.628121/2021-01) and the
Foundation for Research Support of the State of Minas Gerais.
A. O. Andrade is fellow of CNPq, Brazil (304818/2018-6).

REFERENCES

- [1] D. Monteiro, M. das G. W. de S. Coriolano, L. R. Belo, and O. G. Lins, "Relação entre disfagia e tipos clínicos na doença de Parkinson," *Revista CEFAC*, vol. 16, no. 2, pp. 620–627, Apr. 2014, doi: 10.1590/1982-0216201419212.
- [2] F. M. N. Peternella and S. S. Marcon, "Descobrimos a Doença de Parkinson: impacto para o parkinsoniano e seu familiar," *Rev Bras Enferm*, vol. 62, no. 1, pp. 25–31, Jan. 2009, doi: 10.1590/S0034-71672009000100004.
- [3] C. F. M. Souza, H. C. P. Almeida, J. B. Sousa, P. H. Costa, Y. S. S. Silveira, and J. C. L. Bezerra, "Parkinson's disease and the process of aging motor: Literature review," *Revista Neurociencias*, vol. 19, no. 4, pp. 718–723, 2011, doi: 10.34024/RNC.2011.V19.8330.
- [4] N. T. Filippin, J. S. Martins, L. B. Dela Libera, B. F. Halberstadt, and A. R. Severo, "Qualidade de vida de sujeitos com doença de Parkinson e seus cuidadores," *Fisioterapia em Movimento*, vol. 27, no. 1, pp. 57–66, Mar. 2014, doi: 10.1590/0103-5150.027.001.AO06.
- [5] M. H. Morgani De Almeida, G. Alves Cruz, M. H. M. ; Almeida, and G. A. Cruz, "Intervenções de terapeutas ocupacionais junto a idosos com doença de Parkinson," *Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo*, vol. 20, no. 1, pp. 29–35, Apr. 2009, doi: 10.11606/ISSN.2238-6149.V20I1P29-35.
- [6] N. A. Ratamess, M. J. Falvo, G. T. Mangine, J. R. Hoffman, A. D. Faigenbaum, and J. Kang, "The effect of rest interval length on metabolic responses to the bench press exercise," *Eur J Appl Physiol*, vol. 100, no. 1, pp. 1–17, May 2007, doi: 10.1007/S00421-007-0394-Y.
- [7] A. Cruz-Ferreira, J. Fernandes, L. Laranjo, L. M. Bernardo, and A. Silva, "A systematic review of the effects of pilates method of exercise in healthy people," *Arch Phys Med Rehabil*, vol. 92, no. 12, pp. 2071–2081, Dec. 2011, doi: 10.1016/J.APMR.2011.06.018.
- [8] B. D. Anderson and A. Spector, "Introduction to Pilates-Based Rehabilitation," 2009.
- [9] D. Suárez-Iglesias, K. J. Miller, M. Seijo-Martínez, and C. Ayán, "Benefits of Pilates in Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Medicina (B Aires)*, vol. 55, no. 8, Aug. 2019, doi: 10.3390/MEDICINA55080476.
- [10] M. L. M. de Freitas, "A influência do método Pilates na instabilidade postural e qualidade de vida do paciente com doença de Parkinson," *Fisioterapia Brasil*, vol. 16, no. 2, pp. 155–159, Jun. 2015, doi: 10.33233/FB.V16I2.278.
- [11] E. O. da Silva and R. O. F. Andrade, "APRECIACÕES SOBRE O PILATES: NUANCES DE UM TRATAMENTO COMPLEMENTAR NA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS PARKINSONIANOS," *Revista Expressão Católica Saúde*, vol. 5, no. 1, p. 6, May 2020, doi: 10.25191/RECS.V5I1.3748.
- [12] V. S. do Carmo, V. Boas, A. L. A. do Vale, and I. de M. Pinheiro, "Aptidão física de idosos com doença de Parkinson submetidos à intervenção pelo método Pilates," *Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano*, vol. 14, no. 2, Apr. 2017, doi: 10.5335/RBCEH.V14I2.7006.
- [13] F. Çoban, B. Belgen Kaygıslı, and F. Selcuk, "Effect of clinical Pilates training on balance and postural control in patients with Parkinson's disease: a randomized controlled trial," *J Comp Eff Res*, vol. 10, no. 18, pp. 1373–1383, Dec. 2021, doi: 10.2217/CER-2021-0091.
- [14] E. Göz, B. Dönmez Çolakoğlu, R. Çakmur, and B. Balci, "Effects of Pilates and Elastic Taping on Balance and Postural Control in Early Stage Parkinson's Disease Patients: A Pilot Randomised Controlled Trial," *Noro Psikiyatırs*, vol. 58, no. 4, pp. 308–313, Dec. 2020, doi: 10.29399/NPA.24935.
- [15] I. M. Cardalda, I. M. de Oliveira, H. V. Suárez, and J. M. C. Carral, "Is high intensity Pilates exercise treatment beneficial for people with Parkinson's disease?," *Retos*, vol. 48, pp. 937–944, 2023, doi: 10.47197/RETOS.V48.96771.
- [16] J. A. Moratelli, K. H. Alexandre, L. Boing, M. de Carvalho Souza Vieira, and A. C. de Azevedo Guimarães, "Functional training versus Mat Pilates in motor and non-motor symptoms of individuals with Parkinson's disease: study protocol for a randomized controlled trial," *Motriz: Revista de Educação Física*, vol. 28, p. e10220019321, Jul. 2022, doi: 10.1590/S1980-657420220019321.
- [17] J. M. C. Carral, G. Rodriguez, I. Machado, and I. Mollinedo, "Pilates as physiotherapy in patients with Parkinson disease: a pilot study," *Asian Journal of Gerontology and Geriatrics*, vol. 16, no. 2, pp. 73–81, Dec. 2021, doi: 10.12809/AJGG-2020-449-OA.
- [18] B. Bakhshayesh, S. Sayyar, and H. Daneshmandi, "Pilates Exercise and Functional Balance in Parkinson's Disease," *Casp J Neurol Sci*, vol. 3, no. 8, pp. 25–38, Feb. 2017, doi: 10.18869/ACADPUB.CJNS.3.8.25.
- [19] A. M. B. de F. Feital, B. M. Gonçalves, T. R. Souza, P. P. Christo, and P. L. Scalzo, "Pilates method for low back pain in individuals with Parkinson's disease: A feasibility study," *J Bodyw Mov Ther*, vol. 32, pp. 19–28, Oct. 2022, doi: 10.1016/J.JBMT.2022.05.020.
- [20] D. P. Maciel, V. L. Mesquita, A. R. Marinho, G. M. Ferreira, A. P. Abdon, and F. M. Maia, "Pilates method improves balance control in Parkinson's disease patients: An open-label clinical trial," *Parkinsonism Relat Disord*, vol. 77, pp. 18–19, Aug. 2020, doi: 10.1016/J.PARKRELDIS.2020.05.037.